

„Förster, jetzt seid ihr dran!“ Ein pädagogisches Spiel, um Grundschulkindern den Klimawandel in Wäldern zu vermitteln

Bilal SNOUSSI (CNPFF-IDF), Benjamin CHAPELET (CNPFF-IDF), Laure FERRIER (URCOFOR).

Fünf Gebiete in der Normandie haben gemeinsam eine territoriale Waldcharta (CFT) unterzeichnet und stellen fest: Es besteht eine Notwendigkeit die Akteure im Wald besser zu koordinieren und den Beitrag der Waldbewirtschaftung zur Gesellschaft nach außen zu kommunizieren und bekannter zu machen.

Eurofornorm, ein regionales Netzwerk der Waldgebiete der Normandie.

Fünf Gebiete der Normandie, die eine territoriale Waldcharta (CFT) unterzeichnet haben, haben sich auf Grundlage einer gemeinsamen Erkenntnis zusammengeschlossen: Es besteht ein Bedarf an besserer Koordination zwischen den Akteuren sowie an verstärkter Kommunikation und verständlicher Vermittlung der für unsere Gesellschaft notwendigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen.

Die im Jahr 2018 gegründete Operationelle Gruppe EUROFORNORM setzt sich aus folgenden Akteuren zusammen: dem Centre National de la Propriété Forestière (Delegation Haut-de-France – Normandie), dem Office National des Forêts, den Regionalen Naturparks Normandie-Maine, Perche und Boucles de Seine, der Metropole Rouen Normandie sowie dem Gemeindeverband Seine-Eure. Koordiniert wird die Gruppe von der Union Régionale des Collectivités Forestières de Normandie (URCOFOR), einem Zusammenschluss von Gebietskörperschaften in der Normandie, die Waldbesitzer sein können, aber nicht müssen. URCOFOR versteht sich als Plattform für Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer und bietet Dienstleistungen zur Förderung und Unterstützung der Waldgebiete an, mit dem Ziel, deren Wert zu steigern und den Wald als festen Bestandteil der lokalen Entwicklung zu verankern. Seit über 80 Jahren ist URCOFOR als Netzwerk im Dienst der gewählten Vertreter organisiert und Teil eines nationalen Dachverbands. Das übergeordnete Ziel der Operationellen Gruppe EUROFORNORM bestand darin, ein regionales Netzwerk der Waldgebiete in der Normandie aufzubauen und zu koordinieren, wobei ein gemeinsames Schwerpunktthema im Mittelpunkt stand:

„Die Zukunft der Wälder der Normandie im Angesicht des Klimawandels“. Zu diesem Zweck wurde ein dreijähriges Aktionsprogramm entwickelt, das folgende Ziele verfolgt:

- Sensibilisierung und Anregung zur Reflexion über mögliche zukünftige Entwicklungen im Wald, mit dem Ziel diese an den Klimawandel anzupassen und dessen Auswirkungen abzumildern;
- Vermittlung von Wissen über den heutigen Wald, forstwirtschaftliche Maßnahmen und die Methoden, mit denen versucht wird, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und zu steuern;
- Förderung des Austauschs zwischen den verschiedenen Akteuren, um die Erwartungen aller Beteiligten zu verstehen und gemeinsam Kompromisse zu finden, mit dem Ziel, die Wälder der Normandie von morgen zu gestalten.

In den ersten beiden Arbeitsjahren konnten durch verschiedene Maßnahmen – wie Treffen im Wald, Fachkolloquien (siehe Abbildung 1) – und durch den Einsatz von Instrumenten wie zukunftsorientierten Workshops auf Basis des Rollenspiels „Foster Forest“ zahlreiche Akteure sensibilisiert und ein intensiver Austausch ermöglicht werden. Zu den angesprochenen Zielgruppen zählten unter anderem Privatwaldbesitzer, gewählte Vertreter sowie die breite Öffentlichkeit.

Abbildung 1: Treffen, das im Rahmen vom EUROFORNORM Projekt stattgefunden hat.

Ziel der Innovation

Im Jahr 2020 einigten sich die Mitglieder des Konsortiums darauf, ein spezielles Lehrmittel zum Thema „Wälder und Klimawandel“ zu entwickeln, das vorrangig für Grundschulklassen konzipiert werden sollte. Diese Zielgruppe wurde ausgewählt, da die kommunalen Mandatsträger für die Grundschulen verantwortlich sind und die URCOFOR gezielt diese Entscheidungsträger ansprechen will.

Es wurde beschlossen, dieses Lehrmittel in Form eines Spiels zu gestalten, das als Ergänzung zu anderen in den Regionen verfügbaren Aktivitäten und Materialien eingesetzt werden kann, aber auch in weitere Formate der Regionalen Naturparks oder interkommunaler Einrichtungen integriert werden könnte.

Außerdem legten die Mitglieder des Konsortiums Wert darauf, dass dieses Werkzeug bereits zu Beginn des nächsten Schuljahres einsatzbereit ist.

Zum Zeitpunkt des Projektstarts behandelten die meisten auf dem Markt verfügbaren Spiele vor allem globale Themen wie Entwaldung oder Kohlenstoffemissionen im weltweiten Maßstab. Bei einer Bestandsaufnahme zeigte sich, dass es keine Spiele gab, die sich auf regionaler Ebene in der Normandie mit den Herausforderungen des Klimawandels auseinandersetzen. Dies bestärkte das Konsortium in seinem Vorhaben, ein entsprechendes Lehrmittel zu entwickeln.

Umsetzung des Projekts

Auf Grundlage bewusst offen gehaltener Kriterien, um eine möglichst große Bandbreite an Vorschlägen zu erhalten, wurden verschiedene Unternehmen angesprochen, die auf Bildungsmedien und die Entwicklung von Spielkonzepten spezialisiert sind. Ein zentrales Auswahlkriterium war die Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt auch konzeptionell zu begleiten.

Der ausgewählte Dienstleister unterbreitete verschiedene Vorschläge für Spielformate, wobei sich das Konsortium schließlich für ein Brettspiel mit Fragekarten entschied. Das Spiel wurde in einer Form gestaltet, die dem bekannten „Gänsepiel“ ähnelt, da die Zielgruppe mit dessen Regeln bereits vertraut ist. Aus Erfahrung benötigen Spiele mit innovativen Formaten (wie zum Beispiel „Foster Forest“, das in dieser Arbeitsgruppe vorgestellt wurde) normalerweise viel Zeit, um die Regeln zu erklären – was für die anvisierte Altersgruppe nicht praktikabel gewesen wäre. Da das Thema ohnehin wenig bekannt war, war es dem Konsortium besonders wichtig, dass die Spielregeln leicht verständlich und schnell integrierbar sind.

Gemeinsam mit dem Dienstleister wurde ein Zeitplan erstellt, der die Produktion der verschiedenen Spielbretter und grafischen Entwürfe regelte. Ziel war es, den Bezug zur Normandie, den Klimawandel und die Multifunktionalität der Wälder besonders hervorzuheben.

Abbildung 2: Vorstellung des Spiels „Förster, jetzt seid ihr dran!“

Das Konsortium war für die Ausarbeitung der wissenschaftlichen und technischen Karten verantwortlich. Fragen wurden sowohl im Vorfeld per Mailingliste als auch während der Sitzungen eingereicht, und die Antworten mussten in den Sitzungen abgestimmt werden. Das Konsortium setzte sich das Ziel, pro Sitzung eine bestimmte Anzahl von Frage- und Antwortbögen zu erstellen, die anschließend dem Dienstleister vorgelegt wurden. Dieser konnte aufgrund seiner Erfahrung im Bereich der Bildungsmedien Ratschläge zur Überarbeitung der Inhalte geben, falls diese für Schülerinnen und Schüler nicht verständlich erschienen.

Dieser kollaborative Ansatz führte zu zahlreichen Diskussionen innerhalb des Konsortiums, dem eine Vielzahl von Interessengruppen angehörte. Einige Fragen mussten beispielsweise, obwohl sie relevant waren, beiseitegelegt werden, da die Mitglieder sich nicht auf die zu gebenden Antworten einigen konnten. Zudem ermöglichte die Vielfalt der im Konsortium vertretenen Profile, dass ein breites Spektrum forstwirtschaftlicher Themen von Expertinnen und Experten entlang der gesamten Wertschöpfungskette behandelt werden konnte. Dies trug nicht nur dazu bei, das Wissen aller Beteiligten zu erweitern, sondern auch, die jeweiligen Sichtweisen und Arbeitsweisen besser zu verstehen.

Vorstellung des Spiels

Das Spiel „Förster, jetzt seid ihr dran!“ (siehe Abbildung 2) dreht sich um zehn Hauptthemen: alte Bäume, der Wald, junge Bäume, das Fällen von Bäumen, die Holzernte, holzverarbeitende Berufe, Freizeitaktivitäten im Wald, Pflanzen und Tiere sowie die Verwendung von Holz. Ein wichtiger Aspekt war dabei, stets den Bezug zum Klimawandel zu wahren, der in speziellen „Bonus“- und „Fallen“-Karten thematisiert wird. Ziel des Spiels, das von zwei bis sechs Spielern (oder Teams) gespielt werden kann, ist es, als Erster das Zielfeld zu erreichen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Försters, dessen Aufgabe es ist, den ihm anvertrauten Wald bestmöglich zu bewirtschaften, um ihn angesichts des Klimawandels zu erhalten.

Dazu würfelt jedes Team und rückt die entsprechende Anzahl an Feldern vor, wobei es seinen Weg zum Ziel selbst wählen kann.

Die Felder auf dem Spielbrett sind farbig umrandet, wobei jede Farbe einem bestimmten Thema zugeordnet ist. Das Team, das auf einem Feld stehen bleibt, muss eine Frage zum entsprechenden Thema beantworten (pro Thema gibt es 10 Fragekarten). Je nach Frage kann es eine oder mehrere richtige Antworten geben. Macht das Team einen Fehler, muss es ein Feld zurückgehen; gibt es eine unvollständige Antwort, bleibt es stehen; bei einer richtigen Antwort darf es ein weiteres Feld vorrücken. Maximal zwei Teams dürfen sich ein Feld teilen; kommt ein drittes Team auf dasselbe Feld, muss es auf dem vorherigen Feld stehen bleiben. Landet ein Team auf einem „Bonus“- oder „Fallen“-Feld, zieht es die entsprechende Karte, führt die darauf angegebene Aktion aus und beendet seinen Zug (insgesamt gibt es 20 Bonus- und Fallen-Karten). Einige dieser Karten enthalten Aktionen, die alle Teams betreffen können.

Gewonnen hat das Team, das als erstes mit genauem Würfelergebnis das Zielfeld erreicht. Überschreitet ein Team die erforderliche Felderanzahl, muss es entsprechend zurückziehen.

Variationen können das Spiel vereinfachen oder beschleunigen, zum Beispiel indem bei einer richtigen Antwort noch einmal gewürfelt werden darf oder das Zielfeld auch ohne exaktes Würfelergebnis erreicht werden kann. Für ältere oder erfahrenere Spieler können die Fragen ohne Antwortvorgaben gestellt werden, oder der Spielleiter gibt jedem Team zu Beginn ein spezielles Ziel vor, wie zum Beispiel die Verjüngung des Waldes, den Erhalt der Biodiversität oder das Beantworten von mindestens einer Frage aus jedem der zehn Themenbereiche.

Herausforderungen und Chancen bei der Entwicklung dieser Innovation

Das Konsortium stieß bei der Entwicklung auf keine größeren Schwierigkeiten. Zum einen wurde das Budget eingehalten. Die Planung und der Zeitrahmen waren zwar eng gesteckt, was sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance für die Entwicklung dieser Innovation darstellte. Dadurch konnte die Gruppe dynamisch arbeiten und ein gleichmäßiges Arbeitstempo beibehalten, sodass die Teilnehmenden stets auf die Aufgabe fokussiert blieben. Dies wurde durch das Engagement und die schnelle Reaktionsfähigkeit der Partner im Konsortium ermöglicht, die auf Anfragen innerhalb kürzester Zeit reagierten – obwohl kein Mitglied in Vollzeit an dem Projekt arbeitete.

Verbreitung, Rückmeldungen und zukünftige Entwicklungen des Spiels

Das Spiel wurde an 350 Grundschulen verteilt, und 50 Exemplare gingen an Projektpartner sowie an Akteure der regionalen Forst- und Holzbranche. Es kann im Rahmen von Bildungsprogrammen in Schulen, Mediatheken, Vereinen, bei Kommunen oder bei besonderen Veranstaltungen wie Messen zur Sensibilisierung eingesetzt werden. Das Spiel ist derzeit nicht im Handel erhältlich, jedoch haben viele Nutzer den Wunsch geäußert, es zu erwerben. Außerdem wird es zur Unterstützung weiterer nationaler Initiativen eingesetzt, wie zum Beispiel im Programm „1000 Gemeinden – der Wald macht Schule“, bei dem Kommunen Schulklassen Waldflächen zur Bewirtschaftung zur Verfügung stellen. Das Spiel wurde auch den anderen regionalen Einheiten der Forstgemeinschaften vorgestellt und weitergegeben. Die Relevanz des Spiels und das große Interesse der anderen Delegationen im Netzwerk haben dazu geführt, dass derzeit an einer nationalen Version gearbeitet wird. Geplant ist, das Spielbrett beizubehalten, während jede regionale Delegation einige der Karten zum Thema „Wald“ an ihre eigenen Besonderheiten anpassen kann. Denkbar wäre auch eine nationale Ausgabe,

die alle Karten aus den verschiedenen Regionen vereint.

Europäische Anwendung

Eine Verbreitung des Spiels in ganz Europa wäre grundsätzlich möglich, jedoch erscheint eine direkte Übersetzung nicht sinnvoll, da die Fragen und Antworten von der Gesetzgebung der einzelnen Mitgliedsländer abhängen, die jeweils unterschiedliche Regelungen haben können. In Frankreich erleichterte der Forstkodex die Arbeit, da er einen klaren Rahmen bot, auf den sich das Konsortium stützen konnte. Dennoch könnten bei Interesse einzelner Länder an der Entwicklung eines ähnlichen Spiels Austausch oder Partnerschaften in Betracht gezogen werden, um den Beteiligten Zeit zu sparen und von den bereits geleisteten Vorarbeiten zu profitieren.

Interview mit der Koordinatorin der Eurofornorm-Operationellen Gruppe

Frau Ferrier, wie sehen Sie die Rolle von operationellen Gruppen und Innovationen im Forstsektor allgemein? Welchen Wert hat die Zusammenarbeit in Partnerschaften für die Entwicklung solcher Innovationen?

Für mich war die Zusammenarbeit verschiedener Akteure schon immer eine hervorragende Möglichkeit, einen spannenden Austausch zu schaffen und besonders wirksam, um gemeinsame Projekte voranzubringen. Als Koordinatorin ist es unser Ziel, einen regelmäßigen Austausch zwischen den Mitgliedern der operationellen Gruppe zu etablieren; wir schaffen ein Vertrauensklima, in dem sich alle frei äußern und Ideen einbringen können. Die Arbeit in Partnerschaft fördert so die Entstehung und Entwicklung neuer Ideen, die Innovationen in unserem Bereich ermöglichen. Ich glaube fest an das afrikanische Sprichwort: „Allein gehen wir schneller, gemeinsam kommen wir weiter.“

Deshalb finde ich neben der Entwicklung dieses Spiels vor allem die Entstehung und Pflege der Arbeitsbeziehungen zwischen den Partnern besonders interessant. Sie lernen sich kennen, verstehen die jeweiligen Akteure besser, profitieren voneinander und erhalten eine von gemeinschaftlichem Engagement geprägte Dynamik in der Region aufrecht. Und nicht zuletzt fördert dies die Entwicklung neuer gemeinsamer Projekte in der Zukunft – vielleicht sogar ein zukünftiges EIP?

Further information

[Click here to know more.](#)

Contacts

Mrs Laure Ferrier, laure.ferrier@communesforestieres.org
 Benjamin Chapelet, benjamin.chapelet@cnpf.fr

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

